

Tecnología de la información y comunicación en ámbitos educativos

Evaluación de la competencia digital docente en
una escuela de República Dominicana a través
del instrumento DigComEdu

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Evaluación de la competencia digital docente en una escuela de República Dominicana a través del instrumento DigComEdu

Evaluation of Teaching Digital Competence in a School in the Dominican Republic through the DigComEdu Instrument

Sarina Mateo-Lora¹

Kateryn Pérez-Pérez²

Resumen

La era digital ha transformado todos los aspectos de nuestra vida, especialmente el ámbito educativo, y los docentes juegan un papel fundamental para desarrollar competencias digitales en sus estudiantes. Esta investigación cuantitativa de alcance descriptivo analiza el nivel de competencia digital de los docentes de una escuela primaria de la República Dominicana en el Distrito Nacional, a través de la aplicación de la autoevaluación DigComEdu. Se identificó un nivel de competencia digital exploratorio, lo que indica que los docentes reconocen la importancia de la tecnología en el ámbito educativo y están interesados en explorarla, pero no cuentan con las habilidades para utilizarla óptimamente o para desarrollar las competencias digitales en su alumnado. Esto permite concluir que se debe enfatizar el desarrollo integral de la competencia digital de los docentes dominicanos e invita a la reflexión, puesto que la reflexión sobre la práctica docente y sobre la autocompetencia digital es indispensable para la mejora de los resultados.

Palabras clave: competencia digital, docente, educación primaria, evaluación, tecnología de la información y la comunicación.

Abstract

The digital era has transformed all aspects of our lives, especially the educational field, and teachers play a fundamental role in developing digital skills in their students. This quantitative research of descriptive scope analyzes the level of digital competence of teachers in a primary school in the Dominican Republic in the National District, through the application of the DigComEdu self-assessment. An exploratory level of digital competence was identified, which indicates that teachers recognize the importance of technology in the educational field and are interested in exploring it, but they do not have the skills to use it optimally or to develop digital competences in their students. This allows us to conclude that the comprehensive development of digital competence of Dominican teachers must be emphasized and invites reflection, since reflection on teaching practice and digital self-competence is essential for improving results.

Keywords: digital competence, teacher, primary education, evaluation, information and communication technology.

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), sarina.mateo@isfodosu.edu.do, <https://orcid.org/0009-0006-3864-3417>

² Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), kateryn.perez@isfodosu.edu.do, <https://orcid.org/0000-0002-5960-0815>

1. Introducción

En la actualidad, la era digital ha transformado todos los aspectos de nuestra vida, y esta evolución es especialmente significativa en el ámbito educativo (Pérez-Escoda et al., 2016), en el que los docentes se encuentran como responsables de la integración tecnológica en el aula (Ibáñez, 2021), donde no solo deben preocuparse por enseñar contenidos que tendrán una efectividad limitada en los discentes, sino también fomentar un desarrollo cognitivo en el que procesen la información de manera activa (Graells, 2000).

La competencia digital se ha convertido en una habilidad esencial para los educadores; esto demanda poseer conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para usar responsablemente las tecnologías digitales en el contexto educativo (Barragán-Sánchez et al., 2020), pero la falta de dominio de estos principios ha influido negativamente en que sean implementadas en su didáctica (Monzonís et al., 2020), no solo para adaptar sus prácticas pedagógicas a las nuevas generaciones, sino también para prepararlas para un mundo cada vez más digitalizado (Bonilla del Río & Aguaded, 2018).

Ser educador hoy en día es enfrentarse a una serie de retos para así poder garantizar o tener una docencia de calidad. De acuerdo con Sánchez et al. (2022), los profesores como entes influyentes están sumergidos en una «imposición tecnológica» (p. 2) en la que todas sus funciones y metodologías demandan un cambio y una adecuada capacitación en competencias digitales.

Esas competencias digitales que deben poseer los docentes están establecidas y son evaluadas por diferentes modelos estandarizados, uno de ellos es el Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores (DigCompEdu), que propone veintidós competencias elementales organizadas en seis áreas (Figura 1) (Redecker, 2017). Por otro lado, está el modelo SAMR que permite a los docentes evaluar su integración de las TIC en el aula e idear un diseño de implementación progresivo de las mismas mediante cuatro fases escalonadas: (1) sustitución, (2) aumento, (3) modificación y (4) redefinición (Gimeno Ahis, 2020).

Figura 1
Áreas del modelo DigCompEdu

Nota: Elaboración propia.

De lo antes expuesto, se extrae la idea de que ser un docente competentemente digital no es solo ser capaz de acceder y hacer uso del internet en sus prácticas, sino también, como expresan Morales & De Castilla (2014), es dominar de manera efectiva herramientas tecnológicas, hacer uso de las aplicaciones del momento y servir de capacitador en su fomento.

La competencia digital no solo mejora la capacidad de los docentes para enseñar, sino que también les brinda herramientas para desenvolverse plenamente en su vida personal como ciudadanos digitales. No obstante, desarrollar esta competencia no ocurre de manera instantánea (Boté-Vericad et al., 2023), es un proceso que demanda formación constante (Svensson & Baelo, 2015). Además, el avance de la tecnología y la incorporación de nuevas metodologías pedagógicas exigen una actualización continua en el dominio de las competencias digitales.

Es de suma importancia que los docentes se autocuestionen sobre su nivel de competencia digital: si este nivel es bajo, incluso mantener la atención de sus alumnos en clase será un reto (Soto, 2020) y podría ser desfavorable en el aprendizaje de los mismos, aunque estos sean llamados «nativos digitales» debe existir colaboración entre todos los agentes que participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Bolívar, 2006). Sí es evidente, como expresa Área (2015), que hubo avances significativos en cuanto al equipamiento de infraestructura, conectividad y recursos digitales, pero en cuanto al proceso pedagógico el efecto ha sido exiguo e insatisfactorio.

Al destacar la relevancia de la competencia digital docente y todas las áreas que permea, esta investigación busca identificar el nivel de competencia digital de los maestros de una escuela primaria de la República Dominicana utilizando el instrumento de autoevaluación DigComEdu. Además, se prioriza identificar el nivel de competencia promedio de los maestros en las distintas áreas evaluadas, así como las áreas de mayor fortaleza y debilidad.

2. Metodología

Esta investigación se aborda desde un paradigma cuantitativo con un alcance descriptivo, debido a que permite recolectar datos para reportar información acerca de los componentes de un fenómeno o problema a investigar (Hernández & Mendoza, 2018). Se analiza el nivel de competencia digital de los docentes de una escuela primaria ubicada en el Distrito Nacional de la República Dominicana. Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico por accesibilidad con 27 maestros que forman parte de la plataforma profesoral del centro, siendo una muestra representativa por incluir maestros de todas las áreas y niveles que se imparten, así como coordinadores docentes.

El instrumento aplicado fue el cuestionario para la autoevaluación de la competencia digital de los educadores (DigComEdu) en su versión traducida al español por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF), el cual se basa en el Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores, una referencia científicamente sólida para dirigir las políticas y adaptaciones que permitan implementar adecuadamente las herramientas tecnológicas en el ámbito educativo (Redecker, 2017). Este cuestionario está compuesto por 22 preguntas de selección múltiple que responden a las 6 áreas que contempla el marco de referencia: Compromiso Profesional, Recursos Digitales, Enseñanza y Aprendizaje, Evaluación, Empoderamiento de los Estudiantes y Desarrollo de la Competencia Digital de los Estudiantes. Cada área se evalúa en función de seis niveles de dominio:

Novel (A1): son conscientes del potencial de las tecnologías digitales para mejorar la práctica pedagógica y profesional, sin embargo, han tenido muy poco contacto con las tecnologías digitales.

Explorador (A2): son conscientes del potencial de las tecnologías digitales y están interesados en explorarlas para mejorar la práctica pedagógica y profesional.

Integradores (B1): prueban las tecnologías digitales en una variedad de contextos y con diversos propósitos, integrándolas en muchas de sus prácticas.

Experto (B2): utilizan diversas tecnologías digitales con confianza, de manera creativa y crítica para mejorar sus actividades profesionales.

Líder (C1): tienen un enfoque coherente e integral del uso de las tecnologías digitales para mejorar las prácticas pedagógicas y profesionales.

Pionero (C2): cuestionan la idoneidad de las prácticas digitales y pedagógicas contemporáneas, en las que ellos mismos desempeñan el papel del líder (Redecker, 2017, p. 30).

Para el análisis de los datos se emplearon estadísticos descriptivos que permitieron identificar el nivel de competencia de los maestros de manera general, así como el área de mayor fortaleza y la que evidencia mayor debilidad.

3. Resultados

La información recopilada permitió determinar el nivel de competencia digital en cada una de las áreas, el nivel de competencia digital en sentido general, el área en la que los docentes evidenciaron mayor debilidad, y la de mayor fortaleza. Para identificar el área más débil se analizaron las preguntas que responden al área en la que una mayor cantidad de docentes se identificó con los enunciados pertenecientes a los tres niveles más bajos (novel, explorador e integrador). Por otro lado, para identificar el área de mayor fortaleza se analizaron las preguntas que responden al área en la que una mayor cantidad de docentes se identificó con los enunciados pertenecientes a los tres niveles más altos (experto, líder y pionero).

Con relación a la distribución de la muestra en los distintos niveles por área de desempeño, se pueden destacar los valores elevados del nivel explorador en todas las áreas, así como la presencia mínima del nivel pionero en 4 de las 6 áreas evaluadas, tal como aparece en la Figura 2.

Figura 2
Distribución de los niveles de competencia digital en las distintas áreas

Nota: Elaboración propia.

La distribución por área permitió identificar que los docentes reflejan mayor fortaleza en el área 1. Compromiso Profesional, con un 27.67 % de docentes identificándose con los enunciados pertenecientes a los niveles superiores (experto, líder, pionero). Por otro lado, la de mayor debilidad es el área 3. Enseñanza y Aprendizaje, evidenciado con un 79.46 % de docentes evaluados que se identificaron con los enunciados de los niveles inferiores (novel, explorador e integrador).

En lo referente al nivel de competencia digital docente del centro educativo, se puede destacar que el 43 % de los maestros tienen un nivel de competencia digital de explorador, es decir, que son conscientes de todos los beneficios que brinda el uso de la tecnología en sus prácticas docentes. Por otro lado, apenas el 5 % de los docentes tienen un nivel de competencia de pioneros, es decir, que son capaces de hacerse preguntas constantemente sobre la factibilidad del uso de las tecnologías en prácticas educativas en las que ellos también juegan un rol protagónico. Los demás valores se distribuyen en un 11 % de maestros noveles, 20 % integradores, 11 % expertos y 10 % líderes, tal como aparece en la Figura 3.

Figura 3
Distribución general de los niveles de competencia digital docente

Nota: Elaboración propia.

4. Discusión y conclusiones

El análisis de los resultados al aplicar el instrumento de autoevaluación DigComEdu en esta investigación permite concluir la poca relación que poseen los docentes del centro educativo evaluado con la tecnología para sus prácticas docentes, lo que se relaciona directamente con su nivel de competencia digital de exploradores. Estos conocen las grandes

ventajas que ofrecen las tecnologías digitales, pero no las manejan o utilizan, lo que nos lleva a aseverar, tal como expresan Morales & De Castilla (2024), que los profesores no están alfabetizados tecnológicamente, pues los resultados evidencian que no podrían implementar en sus clases herramientas digitales de vanguardia ni servir de auxiliar para que sus alumnos adquieran estas competencias. Cabe destacar que del 5 % de los docentes evaluados son competentes digitalmente, lo que se podría extrapolar a la realidad de los docentes de la República Dominicana.

Esto pone en evidencia la falta de reflexión de la práctica docente, y Soto (2020) entiende que es fundamental el cuestionamiento por parte de los educadores acerca de su competencia digital, lo que también puede repercutir en el aprendizaje de los estudiantes del nivel preuniversitario, aunque sean nativos digitales (Bolívar, 2006).

6. Referencias bibliográficas

- Área, M. (2015). Reinventar la escuela en la sociedad digital. Del aprender repitiendo al aprender creando. En M. Poggi (Coord.), *Mejorar los aprendizajes en la educación obligatoria. Políticas y actores* (167-194). UNESCO IIEP Buenos Aires. Oficina para América Latina.
<https://url-shortener.me/5Z0>
- Asensio Soto, J. C. (2020). El uso de ordenadores e internet en el aula: ¿una barrera entre profesor y alumno?. En A. M. Delgado García & I. Beltrán de Heredia Ruiz (Coord.), *La docencia del Derecho en línea: cuando la innovación se convierte en necesidad*, (227-234). <https://acortar.link/8KLFKb>
- Barragán-Sánchez, R., Corujo-Vélez, M.-C., Palacios-Rodríguez, A., & Román-Graván, P. (2020). Teaching Digital Competence and Eco-Responsible Use of Technologies: Development and Validation of a Scale [Docencia de la Competencia Digital y Uso Eco-Responsable de las Tecnologías: Desarrollo y Validación de una Escala]. *Sustainability*, 12(18), 7721. <https://doi.org/10.3390/su12187721>
- Bolívar Botía, A. (2006). Familia y escuela: Dos mundos llamados a trabajar en común. *Revista de educación*, 339, 119-146. <https://r.issu.edu.do/bw>
- Bonilla del Río, M., & Aguaded, J. I. (2018). *La escuela en la era digital: Smartphones, APPS y programación en Educación Primaria y su repercusión en la competencia mediática del alumnado*. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva. <http://hdl.handle.net/10272/14625>
- Boté-Vericad, J.-J., Palacios-Rodríguez, A., Gorchs-Molist, M., & Cejudo-Llorente, C. (2023). Comparison of the teaching of digital competences between health science faculties in Andalusia and Catalonia [Comparación de la docencia de competencias digitales entre facultades de ciencias de la salud de Andalucía y Cataluña]. *Educación Médica*, 24(2), 100791. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2023.100791>
- Cuevas Monzonís, N., Gabarda Méndez, V., Cívico Ariza, A., & Domínguez Martín, R. (2020). La competencia digital: ¿una responsabilidad compartida? En E. C. Magaña, E. Sánchez Rivas, J. Ruiz Palmero, J. Sánchez Rodríguez, (Coords.), *La tecnología como eje del cambio metodológico*, págs. 1002-1005. Universidad de Málaga (UMA), UMA Editorial. <https://r.issu.edu.do/Kcr>
- European Commission. Joint Research Centre. (2017). *European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu*. Publications Office. <https://r.issu.edu.do/wg>

- Gimeno Ahis, E. (2020). Hacia una competencia digital educativa. En A. M. Delgado García, I. Beltrán de Heredia Ruiz, *La docencia del Derecho en línea: cuando la innovación se convierte en necesidad*, , págs. 39-46. Huygens : Universidad Oberta de Cataluña, UOC. <https://r.issu.edu.do/749>
- Marquès Graells, P. (2000). *Los docentes: funciones, roles, competencias necesarias, formación*. DIM, U. A.
- Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas: cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mc Graw Hill educación.
- Ibáñez, C. N. A. (2021). Desafíos de la competencia digital docente. *Acreditas*, (5), 24. <https://r.issu.edu.do/o4S>
- Pérez Escoda, A., Castro Zubizarreta, A., & Fandos Igado, M. (2016). La competencia digital de la Generación Z: Claves para su introducción curricular en la Educación Primaria. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 49, 71-79. <https://r.issu.edu.do/zD>
- Rosales Morales, M., & Lucero De Castilla Rosales, Y. (2014). *Programa Docente Digital*. Aprender a ser docente en un mundo en cambio: Simposio Internacional, págs. 120-128. <https://r.issu.edu.do/Lo>
- Sánchez, R. B., Cejudo, C. L., Gavira, S. A., & Gavira, R. B. (2022). Autopercepción inicial y nivel de competencia digital del profesorado universitario. *Texto Livre*, 15, e36032-e36032. <https://doi.org/10.35699/1983-3652.2022.36032>
- Svensson, M., & Baelo, R. (2015). *Teacher Students' Perceptions of their Digital Competence* [Percepciones de los estudiantes docentes sobre su competencia digital]. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 180, 1527-1534. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.302>